

ОТРАЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РАССКАЗАХ К. САЛИМОВА И М. ДАРИБАЕВА

Аманова А.А.

К.ф.н., доцент кафедры русского языка
и литературы КГУ им. Бердаха

Нукус, Каракалпакстан
aysultan57@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19677691>

Аннотация: В данной статье рассматривается тема гражданской войны, проблема развития каракалпакского рассказа 30-х XX века, становления литературы, ориентированной на новоевропейские художественные принципы в их специфическом советском варианте.

Ключевые слова: каракалпакский рассказ, гражданская война, тематика, исторический процесс, констатация, персонаж, европеизированная и русская лексика, сюжет, повествование, образно-речевые средства.

Тема гражданской войны в каракалпакской литературе 30-х годов XX века не получила ни в количественном, ни в качественном отношении такого отражения, какого можно было ожидать, учитывая её идеологическую значимость и распространенность в других национальных литературах. Более «мирный» по сравнению с ними характер каракалпакской литературы – одна из проблем, которые ждут осмысления.

Гражданская война, борьба за установление советской власти в Каракалпакии, последующая борьба с басмачеством представлены лишь в рассказах «Мои воспоминания» (1933) К. Салимова, «Историческая печать» (1936) М. Дарибаева и его же «Деятельный герой» (примерно того же времени).

«Мои воспоминания» К. Салимова – о революционной обстановке 1918-1919 годов в Турткуле, Чимбае, борьбе красных аскеров против Джунаид-хана, Хана Максума, волостных Ибрайыма, Инаята, Халмурат-бая, атамана Фильчева. «Историческая печать» М. Дарибаева – о судьбе бедняка Ембергена до революции, о его участии в отряде добровольцев в борьбе за советскую власть.

Здесь мы видим способ констатации вместо изображения событий и персонажей. Характеры поляризованы предельно. Если уж злодей, то злодей исключительный. В «Моих воспоминаниях» [6, с. 21]. Халмурат-бай застрелил пленного красноармейца Абдуллу (только здесь и названного по имени) за то, что некогда, работая у него на огороде, тот съел одну морковку.

В рассказе «Историческая печать» турткульские правители «Корский, Коноплев – оба оказываются для всех каракалпаков «пророки, богатыри». Силой, страхом заставляют признавать все в соответствии с их волей. «Если Коноплев идет – плачущий ребенок умолкает, если Корский – как будто мертвые выходят с рыданиями.» [4, №174].

Положительных героев в «Моих воспоминаниях» нет, а в «Исторической печати» есть – это Емберген, который «записался в отряд, чтобы показать геройство. Цель отряда – благо темного народа...» заявляет он [4, №174].

Авторы обоих произведений пересказывают исторические факты и события. «Мои воспоминания» К. Салимова имеют форму хроники (большой частью военных события), местами – приподнятого, торжественного репортажа, когда повествователь

прямо обращается к читателю. Рассказ начинается рядом сообщений: «1918 год. Середина мая. Организован революционный комитет...

Все же в городе было организовано несколько учреждений, которые приступили к работе, все же это было время, когда народ получил свободу. В результате этого в городе Турткуле... вооруженные аскеры, услышав голос свободы, разбрелись по своим аулам.» [6, с. 21]. Начало второй части: «24 ноября, приблизительно около 7 часов вечера, пришла весть, что Джунаид возле Турткуля»; третьей части: «В 1919 году в июле месяце и в Чимбае организовали Райком, вели переговоры с Ханом Махсумом, Ибраим-болысом, Инаят-болысом, Халмурат-баем»... [6, с. 21].

О событиях в рассказе «Историческая печать» сообщается от имени Ембергена: «Сегодняшний хлопковый завод №9 в Турткуле был заводом бая Павлова, и сказав: чем шляться, лучше пойти на этот завод и устроиться на работу, пошел в Турткуль» [4, №174].

Речь Ембергена местами прерывается авторскими комментариями: «... сказав, ударил камчой коня, взял табакерку для насвая... ловко кинул в рот» [4, №174]; позднее появляется собеседник, который и оказывается повествователем. К нему обращены слова Ембергена: «...А сейчас, в холод, едем рысью». Далее-диалог с ним: «- Дорогой, если интересуешься, как проходила гражданская война в Каракалпакстане, у меня есть что сказать, сейчас уже приехали в колхоз, расскажу потом» [4, №175]. Автор поначалу умалчивает о том, к кому именно персонаж-рассказчик обращается, с кем едет. (Это напоминает «Один из многих дней» Н. Давкараева, где еще неизвестный читателю Аралбай откликается на чью-то просьбу что-нибудь рассказать). В начале рассказа, похоже, с повествователем, потом выясняется, что есть еще один слушатель, по имени Гульзада. «- Пай, события не рассказали до конца, приехали в аул» [4, №175].

Рассказ «Историческая повесть» завершается описанием вечернего аула с точки зрения трех уполномоченных: «С лаем, как будто говоря: «Добро пожаловать, гости», – выбежали навстречу собаки.

Прислушиваясь, гаснет день. Трещит мороз, зимний вечер, зимний аул: бляние овец, мычание коров, лай собак, шумно разговаривающие люди. Шум, суматоха... Вьющийся синий дым аула, поднявшись в небо, исчезает. Трое уполномоченных, оглядев аул, вошли в него» [4, №175].

Попытки живых описаний можно заметить в приведенном выше отрывке, а также в передаче ощущений Ембергена в пути: «Когда я вышел, было лето 1918 года, солнце горячее, ногу ставить вперед брезгуешь, ставишь ее, и как будто она идет назад,...» [4, №175]. Так передается ощущение страшной жары.

Аул в рассказе М. Дарибаева воспринимается со всеми звуками, исходящими и от людей, и от животных. Но как в «Моих воспоминаниях» К. Салимова, так и в «Исторической печати» М. Дарибаева мало изобразительных средств. В «Моих воспоминаниях» есть сравнения: «время, подобно ледоходу дарьи», идиома: «показать жизнь собаки», т.е. мучить, метафора: «стоять, упершись пятками», т.е. противостоять, просторечие «питегендей» («чуть погодя»), звукоподражательные слова: «пакка-пакк» (звуки выстрелов) [6, с. 21]; в «Исторической печати» – эпитет: «черный мороз», т.е. крепкий мороз; образное сравнение: «как будто из могилы мертвый, рыдая выходит»;

идиома: «пьют гной, едят клен», т.е. живут в большой нужде и мучениях; пословица: «ат кадирин жолаушылык бильдирер, ас кадирин ашаршылык бильдирер» (буквально «ценность лошади познается в пешем пути, ценность пища – в голоде» [4, №174]. К. Салимов использует европеизированную и русскую лексику: «май», «ноябрь», «июль», «лагерь», «штаб», «рота», «пароход», «дружина».

References:

1. Аманова А.А. Каракалпакский рассказ 30-х-первой половины 50-х годов (вопросы типологии и поэтики). 1993.
2. Алламурастов А., Отарбаев Ж. Особенности басни как литературного жанра в русской литературе //Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 108-111.
3. Давкараев Н. Один из многих дней. Полн. собр. соч. Нукус, Каракалпакстан, 1970. Т.1.
4. Мырзагали Д. (Дарибаев М.) Тарихи тамга. //Кзыл Каракалпакстан 1936. №174, 175.
5. Нурмухамедов М.К. Довоенная каракалпакская проза. Нукус, Каракалпакское государственное издательство, 1959. 158 с.
6. Салимов К. Менинг ядымдагылар. Минет адебияти. 1933. №1-2. С.21.